

Подходы к модификации моделей планирования нефтегазохимического комплекса

С.П. Бушанский,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук (e-mail: dbd-s@yandex.ru)

Аннотация. В статье исследуются вопросы экономико-математического моделирования инвестиционных программ с учётом санкционных воздействий (на примере нефтегазохимического комплекса). Для оценки влияния неопределённой динамики санкций и адаптации к ним предложена модификация существующей оптимизационной модели. Полученная новая экономико-математическая модель применима при обосновании и оптимизации инвестиционных программ промышленного комплекса в условиях санкционных ограничений.

Abstract. The article examines the issues of economic and mathematical modeling of investment programs taking into account sanction impacts (using the example of the petrochemical complex). To assess the influence of uncertain sanction dynamics and adaptation to them, a modification of the existing optimization model is proposed. The resulting new economic and mathematical model is applicable in the justification and optimization of investment programs of the industrial complex under sanctions constraints.

Ключевые слова: нефтегазохимический комплекс, санкционное давление, оптимальный выбор, инвестиционные проекты, максимизация общественной эффективности.

Keywords: petrochemical complex, sanctions pressure, optimal choice, investment projects, maximization of social efficiency.

Введение

Вследствие новых западных санкций в 22-24 гг. существенно усложнились условия функционирования многих отраслей российской экономики. Следует отметить, что и до новой волны санкционных ограничений развитие нефтегазохимии сдерживалось отставанием в оборудовании и технологиях, высоким уровнем износа основных средств, недостаточным уровнем наукоемкости производства [12].

Так, нефтегазодобывающая почти наполовину зависит от импорта оборудования и услуг [6]. Наиболее технологически сложной, требующей современного оборудования и технологий, является добыча трудноизвлекаемых запасов, составляющих две трети от общего объема доказанных запасов нефти в России. Из-за износа импортного оборудования есть риск падения добычи для части скважин ниже критического уровня, что в перспективе может привести к их вынужденной ликвидации [8].

Критической является уровень импортозависимости в крупнотоннажном производстве сжиженного природного газа (СПГ). Доля малотоннажного производства СПГ (МСПГ), важное преимущество которого заключается в успешном импортозамещении [6], пока небольшая и составляет примерно 2% от общего объема производства СПГ в России, в то время как в мире мощность МСПГ значительно выше – порядка 10 % от общеотраслевой [14].

Имеется нехватка и собственных современных технологий вторичной переработки нефти. Запрет на импорт передовых технологий и оборудования, введение потолка цен на российские нефтепродукты и удорожание логистики экспорта нефтепродуктов ведут к удорожанию затрат нефтеперерабатывающего производства и к снижению экспортной выручки [6]. В тяжелой ситуации оказались независимые НПЗ, занимающие примерно 15% рынка.

Санкции привели к замедлению модернизации НПЗ вследствие зависимости от зарубежного оборудования, технологий и катализаторов [7], хотя доля импортного сырья в нефтепереработке и существенно сократилась с 70 до 30 % после первой санкционной волны 2014 – 2015 гг. [10]. В свою очередь, в среднесрочной перспективе рост отечественного производства катализаторов будет сдерживаться недостаточным объемом рынка синтетических цеолитов и других сырьевых компонентов, и, по оценкам, для обеспечения импортонезависимости необходимо в разы увеличить мощности их производства [11].

В целом по химической отрасли, согласно проведенному опросу НИУ ВШЭ [13], санкции негативно влияют на 40% предприятий, ограничивая инвестиционные и производственные возможности. Примерно для четверти (27%) химических производств импортозамещение является крайне актуальной проблемой, 22% руководителей предприятий считают уровень технологического суверенитета в отрасли явно недостаточным, ниже среднего. Зависимость от импортного сырья почти половины предприятий отрасли находится на высоком (25%) или критическом (17%) уровне, немногим лучше ситуация с импортом оборудования (доля предприятий с высоким и критическим уровнем зависимости - 31% и 6%, соответственно).

Возникли трудности в реализации планировавшихся и уже начатых проектов, которые традиционно характеризуются высокой капиталоемкостью, большими сроками реализации, зависимостью от импортного оборудования и ориентацией на экспорт [1]. Вследствие санкций происходит переориентация на новые внешние рынки, меняются маршруты экспортно-импортных потоков, что приводит к повышенной нагрузке на транспортную инфраструктуру.

В то же время образовавшиеся экономические ниши вследствие ухода западных компаний с отечественного рынка стимулируют

импортозамещение: с целью выпуска соответствующей продукции свыше трети предприятий химической промышленности внедряют технологии, каждое пятое предприятие модернизирует производственные мощности. Прекращение ряда инвестиционных проектов из-за ухода с российского рынка компаний из недружественных стран во многом компенсируется интенсификацией деловых связей с Турцией, государствами Средней Азии и другими странами СНГ, и в гораздо меньшей степени – с отечественными инвесторами [13].

Таким образом, западные санкции играют и позитивную роль, вынуждая искать новые подходы и пути развития отечественной нефтегазохимии (подробнее см. [1]).

Происходящие изменения делают особо актуальными вопросы моделирования специфической неопределенности, вызванной санкционной политикой и процессами адаптации к ней, при разработке инвестиционных программ промышленного комплекса, которые могут включать как импортозамещающие, так и экспортоориентированные проекты.

Содержательное описание базовой модели оптимизации инвестиционной программы нефтегазохимического комплекса

Моделированию выбора инвестиционных проектов посвящено множество работ (например, см. [5, гл. 16.1], [9]). Предлагаемая далее постановка экономико-математической задачи является модификацией апробированной модели промышленного комплекса [2-4], на основе которой были проведены многовариантные расчеты по выбору проектов нефтегазохимического комплекса.

Разработанная модель [2-4] предназначена для построения/корректировки инвестиционной программы в виде набора подготовленных проектов. При этом предусматривается возможность менять допустимые размеры и конфигурацию проектов, сроки начала строительства и ввода объектов. Основными условиями модели являются ограничения на объемы (эндогенные и экзогенные) финансирования, условия хронологической взаимосвязи проектов, условия выбора альтернативных проектов. Требования к целевым показателям могут учитываться как ограничениями, так и процедурой многокритериальной оптимизации.

Информационная база [3, с. 24-28] создавалась на основе планов развития нефтегазохимии до 2030 г. и Стратегии развития химической промышленности на период до 2015 г., которая не была реализована в силу кризисных явлений [4, с. 12]. Для восполнения недостающих данных, требуемых при составлении оптимальных или близких к ним решений, сформированы альтернативные варианты проектов (с изменением коэффициентов использования мощностей, масштабов проекта, конфигурации и мощности производственных установок), проведены дополнительные исследования, включая анализ проектов-аналогов с корректировкой данных для учета влияния эффекта масштаба, определение динамики цен на сырье и продукцию, оценку эксплуатационных затрат по отдельным установкам и в целом по проектам, оценку диапазона рентабельности проектов [4, с. 38-47].

Вместе с тем, в проведенных вариантных (сценарных) расчетах выбираемые наборы проектов отличаются друг от друга, лучший вариант формируется экспертным способом [2].

Модификация модели, изложенная далее, позволяет формировать оптимальную инвестиционную программу, адаптированную к различным вариантам динамики внешней среды проектов. Модель дополнена условиями, учитывающими влияние санкций на выбор проектных решений.

Модифицированная постановка задачи оптимизации инвестиционной программы промышленного комплекса

Оптимизация выполняется по критерию максимизации общественного благосостояния. Интересы участников представлены в виде ограничений. Вложения в программу осуществляются в течение нескольких периодов ($t = 1, \dots, T$). Необходимо найти периоды (годы) начала каждого проекта. При этом составные проекты могут включать несколько проектных решений, каждому из которых соответствует производство (технология) $j, j = 1, \dots, J$. Проекты (производства) объединены в группы h , в рамках которых возможно перекрестное финансирование проектов.

Рассматривается множество сценариев $r, r = 1, \dots, R$, каждый из которых характеризуется ресурсными ограничениями, спросом на продукцию, ценами на ресурсы и продукцию. Проектные решения являются долгосрочными и совпадают для всех сценариев. Объемы производства при этом могут меняться по сценариям. Расчеты проводятся в дефлированных ценах.

Введем искомые переменные модели.

z_{jt} – признак начала проекта j в год t . Булева переменная z_{jt} принимает значение 1, если проект j начинается в год t .

x_{rjt} – объем производства j в году t по сценарию r .

x_{iht}^{ϕ} – долгосрочное финансирование проектов вида h из источника i в году t .

$x_{rht}^{k\phi}$ – дополнительное финансирование при неблагоприятных условиях сценария r .

Запишем критерий максимизации общественного благосостояния для сценария r в общем виде:

$$f_r(x_r, z, x_r^{k\phi}) \rightarrow \max, \forall r, \quad (1)$$

Объемы долгосрочного финансирования отнесены к трансфертам (выгодам и затратам одновременно). Дополнительное финансирование $x_{rht}^{k\phi}$ характеризуется повышенной стоимостью, поэтому включено в критерий (1).

В качестве свёртки критериев (1) предлагается использовать единый критерий вида:

$$\sum_r \mu_r f_r \rightarrow \max, \quad (2)$$

при ограничениях;

$$f_r \geq \gamma f_r^{\max} + (1 - \gamma) f_r^{\min}, \forall r, \quad (3)$$

$$\gamma \geq \gamma^{\max} - \varepsilon \quad (4)$$

где μ_r – субъективная оценка вероятности наступления сценария r , γ – варьируемый параметр, γ^{\max} – его максимально возможное значение (при $\gamma \rightarrow \max$), ε – заданное допустимое отклонение параметра γ от своего максимального значения, f_r^{\max} – максимально возможный общественный эффект по сценарию r (при $f_r \rightarrow \max$), f_r^{\min} – общественный эффект по сценарию r в условиях

«без проекта» ($z_{jt} = 0, \forall t$ и для всех j , кроме действующих производств).

Проект может начинаться только в один из возможных периодов:

$$\sum_t z_{jt} \leq 1, \forall j, \quad (5)$$

при этом нельзя отказаться от проекта впоследствии:

$$z_{jt-1} \leq z_{jt}, t = 2, \dots, T; \forall j. \quad (6)$$

Взаимосвязанные проектные решения (например, в рамках одного реального проекта) моделируются условиями, определяющими, что реализация одного проекта (проектного решения) j_1 может начаться не раньше, чем через $\hat{\eta}$ лет после начала проекта j_0 :

$$z_{j_1 t + \hat{\eta}} \leq \sum_{\tau \leq t} z_{j_0 \tau}, t = 1, \dots, T - \hat{\eta}. \quad (7)$$

Альтернативные проекты связаны условиями, согласно которым только один проект может быть реализован:

$$\sum_{t, j \in J_h} z_{jt} \leq 1, J_h \in J, \quad (8)$$

где h – индекс множества альтернативных проектов.

Эксплуатационная стадия производства j начинается не раньше, чем через η_j лет после начала проекта j :

$$x_{rjt + \eta_j} \leq \bar{d}_j \sum_{\tau \leq t} z_{j\tau}, t = 1, \dots, T - \eta_j, \forall j, \quad (9)$$

где \bar{d}_j – технологическое ограничение на объем производства j . Для действующих производств $z_{j1} = 1$ и $\eta_j = 0$.

$$\sum_{j \in J_h} (\alpha_j p_{rjt} x_{rjt} - \check{\alpha}_{rjt} (x_{rjt} - x_{rjt-1})) - \sum_{\tau \leq t} \hat{a}_{jt-\tau} z_{j\tau} + x_{rht}^{\text{кф}} + \sum_l x_{lht}^{\phi} \geq 0 \forall h, t, \quad (13)$$

где α_j – доля от валовой прибыли, которая может быть направлена на финансирование проекта j ; p_{rjt} – валовая прибыль на единицу производства; $\check{\alpha}_{rjt}$ – увеличение оборотных средств на единицу прироста объема производства j ; \hat{a}_{jt} – затраты на осуществление проекта j через t лет после его начала, не зависящие от объема производства; x_{lht}^{ϕ} – долгосрочное финансирование вида l проектов вида h в году t ; $x_{rht}^{\text{кф}}$ – дополнительное финансирование группы проектов h в год t по сценарию r . Положительные значения x_{lht}^{ϕ} и $x_{rht}^{\text{кф}}$ соответствуют финансированию группы проектов h , отрицательные – поступлениям от проектов.

Интересы участников инвестиционной программы, финансирующих проекты, представлены ограничениями K_{lh} :

$$-\sum_t \frac{1}{(1+E_l)^t} x_{lht}^{\phi} \geq K_{lh}, \forall l, h, \quad (14)$$

где E_l – норма дисконта для участника l . Неотрицательная величина K_l соответствует требованию участника l к своему чистому дисконтированному доходу, отрицательная – объему льгот (с учетом дисконтирования) в рамках мер государственной поддержки.

Накопление прибыли на реинвестиции обеспечивается условиями:

$$\sum_{\tau \leq t} x_{lht}^{\phi} \leq 0, \forall t, h, \quad (15)$$

где индекс l соответствует финансированию из накопленной прибыли. Неравенства (15), в отличие от (14), запрещают финансирование в долг (т.е. прежде реинвестирования должны быть получены денежные средства от проектов).

Запишем критерий для сценария r детальной:

$$\sum_t \frac{1}{(1+E)^t} (\sum_j ((p_{rjt} - E \check{\alpha}_{rjt} - v_j) x_{rjt} - K_j^{\text{общ}} z_{jt}) - \sum_h p_h^{\phi} x_{rht}^{\text{кф}}) \rightarrow \max, \forall r, \quad (16)$$

где E – общественная норма дисконта, v_j – экстерналии (внешние эффекты) на единицу производства j , $K_j^{\text{общ}}$ – приведенные к году начала проекта затраты на осуществление и поддержание проекта j , в общественных ценах, включая экстерналии, p_h^{ϕ} – предельная общественная стоимость дополнительных затрат. Значения p_{rjt} вычисляются на основе коэффициентов a_{ij} и заданных, для каждого сценария, цен на ресурсы/продукцию.

Проект реконструкции j_1 с изменением технологических характеристик моделируется условиями вида:

$$x_{rj_0 t} \leq \bar{d}_{j_0} (1 - \sum_{\tau \leq t} z_{j_1 \tau}) \quad (10a)$$

или, в случае реконструкции без остановки производства:

$$x_{rj_0 t + \eta_{j_1}} \leq \bar{d}_{j_0} (1 - \sum_{\tau \leq t} z_{j_1 \tau}). \quad (10b)$$

Ограничения на выпуск и потребление продукции варьируются по сценариям r :

$$\sum_{t,j} a_{ij} x_{rjt} \geq \underline{b}_{ri}, \forall r, i, \quad (11)$$

$$\sum_{t,j} a_{ij} x_{rjt} \leq \bar{b}_{ri}, \forall r, i, \quad (12)$$

где a_{ij} – удельные веса выпуска продукции ($a_{ij} > 0$) или потребления ресурса ($a_{ij} < 0$) вида i , $i = 1, \dots, I$, производством j . Ресурсные ограничения задаются отрицательными значениями \underline{b}_{ri} . Положительные нижние и верхние ограничения задают потребности в выпуске продукции i . Ограничение снизу на объемы производства целесообразно задавать для необходимых в экономике проектов, выгоды от которых трудно формализовать в стоимостной форме.

Для учета динамических связей, когда продукция, произведенная в одном году, потребляется в следующих периодах (например, оборудование), соответствующие виды продукции/ресурсов в разные годы обозначаются разными индексами.

Финансирование каждого проекта j обеспечивается как прибылью, так и внешними, по отношению к проекту, источниками:

Санкционные ограничения моделируются следующим образом. Если для сценария r импортный ресурс i недоступен ($\underline{b}_{ri} = 0$), то производства, для которых этот ресурс необходим ($j: a_{ij} < 0$), останавливаются (см. условия (12)), и чтобы обеспечить спрос на продукцию, производство которой требует ресурса i , необходимо предусмотреть импортозамещающие проектные решения. Диверсификация импорта (параллельный импорт) моделируется с помощью условных производств, которые «приобретают» ($a_{ij} = -1$)

импортный ресурс и «выпускают» ($a_{ij} = 1$) промежуточную или конечную продукцию для внутреннего рынка. При этом отличия в ограничениях $\bar{b}_{r_1} \neq \bar{b}_{r_2}$ моделируются как разные виды ресурса. Стоимость приобретения отражается в коэффициентах при целевой функции p_{rjt} .

Аналогично, адаптация к запрету на экспорт ($\bar{b}_{r_i} = 0$) моделируется как увеличение производства отечественной продукции и реализация соответствующих проектов, а диверсификация экспорта отражается в модели как приобретение товара на внутреннем рынке и продажа на внешнем.

Ослабление санкционных ограничений или адаптация к ним также может приводить к тому, что часть производств, но уже импортозамещающих, будет останавливаться. Разработанная модель не предусматривает ликвидации убыточных производств: проекты с неотрицательным ожидаемым общественным эффектом выгодней (с общественной точки зрения) поддерживать финансово при неблагоприятных сценариях, чем завершить (тем более что неизвестно, как поменяются внешние условия в будущем). Поэтому в модели предусмотрен дополнительный источник финансирования с более высокой предельной общественной стоимостью. В функционал (16) и условия (13) входят постоянные, не зависящие от объемов производства, затраты на реализацию проектов, включая и эксплуатационную стадию, что позволяет учитывать общественные затраты на время приостановки проектов.

Заключение

Разработана новая модификация модели обоснования и оптимизации инвестиционной программы нефтегазохимического комплекса для учета неопределенности, связанной с санкционной политикой и адаптацией к ней.

Изложенная выше постановка задачи – линейная с частично-целочисленными переменными. Как и в базовой модели [3-4] целочисленные переменные используются только для индикации начала проектов. Вместе с тем, возможное количество сценариев в предлагаемой модифицированной постановке задачи может быть очень большим. Уменьшить размерность решаемых задач можно проведением ряда расчетов с формированием приемлемого количества случайно выбранных сценариев, при этом в каждый из этих расчетов целесообразно включать два основных сценария, характеризующихся наилучшими и наихудшими условиями для импортозамещающих производств.

В дальнейших исследованиях предполагается, на основе новой модификации модели, провести расчеты с применением разработанной ранее компьютерной системы.

Библиографический список:

1. Брагинский О. Б. Развитие нефтегазохимической отрасли России в условиях ужесточения экономических санкций // Экономическая наука современной России. – 2024. – № 3(106). – с. 51-65. – DOI 10.33293/1609-1442-2024-3(106)-51-65.
2. Брагинский О. Б., Татевосян Г. М., Седова С. В. Методология обоснования инвестиционных программ и их оптимизация при ограниченных финансовых ресурсах (на примере химического комплекса) // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 3(23). – с. 130-152.

3. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В., Магомедов Р.Ш. Направления развития химического комплекса России / Препринт # WP/2019/328. – М.: ЦЭМИ РАН, 2019. – 42 с.

4. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В., Писарева О.М., Куницына Н.Н. Методология обоснования инвестиционных программ и их оптимизации при ограниченных финансовых ресурсах (на примере химического комплекса) / Препринт # WP/2013/303. – М.: ЦЭМИ РАН, 2013. – 62 с.

5. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Поли Принт Сервис, 2015. – 1300 с.

6. Волошин В. И. Технологический фактор развития российского нефтегазового комплекса // Российский внешнеэкономический вестник, №7, 2023, с. 7-23. doi:10.24412/2072-8042-2023-7-7-23.

7. Капустин В.М., Чернышева Е.А. Техническое состояние нефтеперерабатывающих предприятий России в современных условиях // Материалы XVII научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», итогового заседания технологических платформ «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» и III Научной школы молодых ученых «Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии» / – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2025–292 с. С. 8-9.

8. Каукин А.С., Миллер Е.М., Косарев В.С. (2023) "Перспективы российской нефтяной отрасли в условиях санкций" Экономическая политика, Том. 18, № 3, 2023, с. 82-109. doi:10.18288/1994-5124-2023-3-82-109.

9. Медницкий В. Г., Фаттахов Р. В., Бушанский С. П. Крупномасштабные инвестиционные проекты: Моделирование и экономическая оценка. – М: "Издательство "Наука", 2003. – 264 с.

10. Муртаев, Р. Р. (2023) Нефтехимия в России и в мире: вызовы и перспективы // В сб. Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири: Материалы Двадцать шестой научно-практической конференции, Ханты-Мансийск, 22–25 ноября 2022 года. – Ханты-Мансийск: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана", 2023. – С. 386-405.

11. Носков А.С., Казаков М.О. (2025) Научно-технический уровень исследований и перспективы импортозамещения в области промышленных катализаторов // Материалы XVII научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», итогового заседания технологических платформ «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» и III Научной школы молодых ученых «Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии» / – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2025–292 с. С. 28-29.

12. Пономаренко Т. В., Горбатюк И. Г., Череповицын А. Е. (2024) Промышленные кластеры как организационная форма развития нефтегазохимической отрасли России // Записки Горного института, №. 270, 2024, с. 1024-1037.

13. Химическая промышленность: актуальные оценки // Институт статистических исследований и экономики знаний. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2024. [Электронный ресурс] URL : <https://is-sek.hse.ru/news/956101493.html> (дата обращения 06.12.2025)

14. Цветков П.С., Федосеев С.В. (2020) Анализ специфики организации проектов малотоннажного производства СПГ // Записки Горного института, Том 246, 2020. С. 678-686.

Дата поступления рукописи в редакцию
09.12.2025

Дата принятия рукописи в печать
14.12.2025